

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12606121>
УДК 622.24

СПОСОБ БУРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СКВАЖИН ДЛЯ ПОДЗЕМНОГО СКВАЖИННОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ УРАНОВЫХ РУД

Т.Д. Карманов,

к.т.н., ассоц.проф. кафедры технологические машины и оборудование,

А. Оразалы,

магистрант кафедры технологические машины и оборудование,

Сатбаев Университет,

г. Алматы

Аннотация: Наиболее передовым способом в области добычи урана является подземное скважинное выщелачивание (ПСВ) руд. Подземное выщелачивание металлов и, в частности, урана является одной из разновидностей гидрометаллургического передела руд. Основной ее специфической чертой является осуществление первой стадии передела-извлечение полезного компонента из руд в условиях их естественного залегания. Для обеспечения такой возможности руды должны обладать достаточной проницаемостью и минеральным составом, не требующим создания жестких условий.

Подземное растворение и выщелачивание минералов с использованием скважин уже не одно десятилетие успешно применяется, наряду с традиционными способами добычи полезных ископаемых – открытым и подземным. В частности, так добывается поваренная соль, эффективно используется способ ПСВ при разработке месторождений, представленных слабосцементированными рудами зон окисления и коры выветривания – железных и марганцевых руд, бокситов, кварцевых песков и др. до глубины 1000 м и более. В этих условиях он используется и при добыче урана.

Опыт эксплуатации таких скважин на предприятиях АО «Национальная атомная компания (НАК) «Казатомпром» показывает, что основной причиной снижения их производительности и ресурса являются кольматационные процессы пород в прифильтовой зоне

(ПФЗ) скважин и самих фильтров. Это явление известно также по опыту эксплуатации гидрогеологических и нефтяных скважин.

Для восстановления проницаемости (ПФЗ) и самих фильтров проводят достаточно трудоемкие ремонтно-восстановительные работы (РВР), от которых в значительной мере зависят и срок службы скважины, и ее производительность.

В статье предложен способ бурения технологических скважин с сохранением первоначальных фильтрационных свойств рудоносного горизонта. Особенностью этого способа является эффективность его внедрения, то есть с помощью этого метода проводится бурение эрлифтом без изменений состава оборудования действующей буровой установки. При широком применении данного метода изложена возможность получения экономического эффекта на стадии эксплуатации технологических скважин.

Ключевые слова: эрлифт, продуктивный пласт, бурения, скважина, рудоносный горизонт, кольматант, буровой насос, компрессор

УРАН КЕНДЕРІН ЖЕР АСТЫ ҰҢҒЫЛЫҚ ШАЙМАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҰҢҒЫЛАРДЫ БҰРҒЫЛАУ ӘДІСІ

Т.Д. Қарманов,

т.ғ.к., технологиялық машиналар және жабдықтар кафедрасының
қауымдастырылған профессоры,

А. Оразалы,

технологиялық машиналар және жабдықтар кафедрасының
магистранты,

Сатбаев атындағы университет,
Алматы

Аннотация: Уран өндіру саласындағы ең озық әдіс – кендерді жерасты ұңғылық шаймалау (ЖҰШ). Металдарды, атап айтқанда, уранды жерасты шаймалау кендерді гидрометаллургиялық өңдеу түрлерінің бірі болып табылады. Оның негізгі спецификалық ерекшелігі өндеудің бірінші кезеңін – кендерден пайдалы компонентті

олардың табиғи пайда болу жағдайында алуды жүзеге асыру болып табылады. Бұл мүмкіндікті қамтамасыз ету үшін кендердің жеткілікті өткізгіштігі және қатал жағдай жасауды талап етпейтін минералдық құрамы болуы керек.

Жер асты еріту және ұңғыларды пайдалана отырып пайдалы қазбаларды шаймалау тау-кен өндірудің дәстүрлі әдістерімен – ашық және жерасты әдістерімен қатар ондаған жылдар бойы сәтті қолданылып келеді. Атап айтқанда, ас тұзы осылай өндіріледі, тотығу аймақтарының және үгілу қыртысының әлсіз цементтелген рудалары – темір және марганец рудалары, боксит, кварц құмдары және т.б. 1000 м немесе одан да көп тереңдікке дейінгі кен орындарын игеруде ЖҰШ әдісі тиімді қолданылады. Бұл жағдайда ол уран өндіруде де қолданылады.

«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ кәсіпорындарында мұндай ұңғыларды пайдалану тәжірибесі көрсеткендей, олардың өнімділігі мен ресурсының төмендеуінің негізгі себебі ұңғылардың сүзгіге жақын аймағындағы (ПФЗ) және сүзгілердің өздеріндегі тау жыныстарының колматация процестері болып табылады. Бұл құбылыс гидрогеологиялық және мұнай ұңғыларын пайдалану тәжірибесінен де белгілі.

Ұңғы түбі аймағы (ПФЗ) өткізгіштігін және сүзгілердің өткізгіштігін қалпына келтіру ұңғының қызмет ету мерзіміне, оның өнімділігіне де көп жағдайда байланысты және ол үшін өте көп еңбекті қажет ететін жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары (РВР) жүргізіледі.

Мақалада кен қабаты бастапқы фильтрациялық сипаттамасын сақтап қалуға арналған технологиялық ұңғыларды бұрғылау әдісі ұсынылған. Бұл әдістің ерекшелігі, бұрын өндірісте қолданылып келе жатырған бұрғылау құрылғысының құрамын өзгертпей эрлифтік әдіспен бұрғылау арқылы жұмыстың тиімділігін арттыру. Бұл әдісті кең қолданысқа енгізген жағдайда технологиялық ұңғыларды пайдалану сатысында үлкен экономикалық тиімділік беретіні көрсетілген.

Негізгі сөздер: эрлифт, өнімдік қабат, бұрғылау, кольматант, ұңғы, рудалы горизонт, бұрғылау сорабы, компрессор

METHOD OF DRILLING TECHNOLOGICAL WELLS FOR UNDERGROUND BOREHOLE LEACHING OF URANIUM ORES

T.D. Karmanov,

candidate of technical sciences, associate professor of Technological machines and equipment department,

A. Orazaly,

master's student of Technological machines and equipment department,
Satbayev University,
Almaty

Annotation: The most advanced method in the field of uranium mining is in-situ borehole leaching (ISL) of ores. Underground leaching of metals and, in particular, uranium is one of the types of hydrometallurgical processing of ores. Its main specific feature is the implementation of the first stage of processing – the extraction of a useful component from ores in the conditions of their natural occurrence. To ensure this possibility, the ores must have sufficient permeability and a mineral composition that does not require the creation of harsh conditions.

Underground dissolution and leaching of minerals using wells has been successfully used for decades, along with traditional methods of mining – open-pit and underground. In particular, this is how table salt is extracted; the ISR method is effectively used in the development of deposits represented by weakly cemented ores of oxidation zones and weathering crust – iron and manganese ores, bauxite, quartz sands, etc. to a depth of 1000 m or more. Under these conditions, it is also used in uranium mining.

The experience of operating such wells at the enterprises of National Atomic Company (NAC) Kazatomprom JSC shows that the main reason for the decrease in their productivity and resource is the colmatation processes of rocks in the near-filter zone (PFZ) of the wells and the filters themselves. This phenomenon is also known from experience in the operation of hydrogeological and oil wells.

To restore the permeability (PFZ) and the filters themselves, rather labor-intensive repair and restoration work (RVR) is carried out, on which both the service life of the well and its productivity largely depend.

The article proposes a method for drilling technological wells while preserving the original filtration properties of the ore-bearing horizon. The peculiarity of this method is the effectiveness of its implementation, that is, with the help of this method, airlift drilling is carried out without changing the composition of the equipment of the existing drilling rig. With the wide application of this method, the possibility of obtaining an economic effect at the stage of operation of technological wells is described.

Keywords: airlift, productive formation, kolmatant drilling, well, ore-bearing horizon, mud pump, compressor

Введение. При разведке месторождений полезных ископаемых бурение скважин является одним из основных видов работ. В настоящее время одним из широко распространенных способов разработки урановых месторождений являются геотехнологические методы с использованием буровых скважин.

В последнее время добыча многих видов твердых полезных ископаемых (уран, золото, фосфор, сера и т.п.) осуществляется с использованием буровых скважин. Такая технология позволяет существенно упростить и удешевить добычу, производить отработку бедных месторождений. При этом отпадает необходимость в сооружении тяжелых горных выработок, проходка которых сопряжена с большими финансовыми и материальными затратами. Скважины, используемые при добыче твердых полезных ископаемых, принято называть геотехнологическими.

В практике бурения геотехнологических скважин широкое применение получил вращательный способ бурения с прямой промывкой различными промывочными жидкостями. Этот способ обеспечивает возможность сооружения скважин любой глубины в породах различной твердости от мягких до очень твердых. К достоинствам этого способа относятся также высокая производительность бурения в мягких породах, возможность проведения различных геофизических исследований, использование разнообразных средств и методов опробования и освоения продуктивных горизонтов, высокая транспортабельность оборудования, малая металлоемкость конструкции скважины.

К недостаткам этого способа бурения следует отнести то, что при бурении в неустойчивых породах для обеспечения устойчивости стенок скважин в основном применяется глинистый раствор, использование которого приводит к кольматации продуктивного горизонта с вытекающими отсюда последствиями (снижение дебита скважины, искажение истинных параметров продуктивных горизонтов и др.).

Материалы и методы исследований. При вскрытии проницаемого пласта бурением чаще всего используется глинистый раствор с целью повышения устойчивости стенок скважины и предотвращения поглощения промывочной жидкости пластом. При этом происходит закупорка пор и трещин коллектора пласта, снижающая его проницаемость.

Продуктивные пласты урановых месторождений представлены водоносными песками различной зернистости, чаще всего мелкозернистыми песками. При их вскрытии вращательным способом с промывкой всегда происходит нарушение естественной проницаемости пристволенной зоны, т.е. уменьшение её фильтрационных свойств. Причиной этого является образование зоны кольматации – участка пристволенной зоны скважины, куда проникли частицы дисперсной фазы промывочной жидкости выбуренного шлама.

Различают три зоны кольматации пласта: зону проникновения частиц бурового шлама (механическая кольматация); зону проникновения глинистого раствора; зону проникновения фильтрата промывочной жидкости чаще всего глинистого раствора.

Кольматация – процесс искусственного проникновения частиц в поры и трещины горных пород).

Кольматирующим веществом обычно для такого рода скважин – являются пластовый песок, глинистые частицы и продукты химических добавок. Заполнение фильтра механическими примесями происходит в течение всего периода эксплуатации скважин. Часть взвесей откачивается вместе с раствором, а часть, состоящая из крупных частей, осаждается и накапливается в отстойнике, а затем и в зоне фильтра.

Зона механической кольматации в рыхлых водосодержащих породах не превышает 15 мм. По мере вскрытия пласта с глинистым

раствором на стенках скважины образуется плотная глинистая корка толщиной 3-6 мм, что ограничивает количество глинистой фракции и шлама, поступающего в пласт. Глубина проникновения l глинистого раствора в пласт увеличивается с возрастанием репрессии на пласт и выражается формулой:

$$l = A\Delta P/10\tau_0, \quad (1)$$

где A – коэффициент, учитывающий сопротивление движению жидкости в зависимости от формы и размеров зерен, слагающих пласт;

τ_0 – начальное сопротивление раствора сдвигу, мПа;

$$\Delta P = P_{\text{гр}} - P_{\text{пл}},$$

где $P_{\text{гр}}$ – гидростатическое давление столба промывочной жидкости на стенках вскрываемого пласта;

$P_{\text{пл}}$ – пластовое давление.

В действительности глубина проникновения l будет большей на 20-30% с учетом дополнительного воздействия на пласт в результате спускоподъемных операций бурового снаряда и спуска обсадных труб.

Глинистая корка на стенках скважины формируется в течение первых минут воздействия раствора, а её проницаемость в $10^3 - 10^4$ раза меньше проницаемости пласта. После указанного времени в пласт попадает только фильтрат бурового раствора, содержащий только тонкодисперсные и коллоидные частицы глины. Последние в свою очередь набухают и способствуют снижению проницаемости пласта. Процесс набухания глинистых частиц развивается во времени, достигая предельной величины через 24- 420 ч. Наибольшее набухание имеет место в Na- и Li- бентонитовых (в 8,4 раза) и естественных бентонитовых (в 2,5 раза) глинах.

Фильтрат бурового раствора, проникая в пласт и взаимодействуя с пластовой водой, вызывает выпадение некоторых продуктов химических реакций в осадок, что также уменьшает проницаемость пласта.

Наблюдается глинизация и самого фильтра при спуске и установке последнего в скважину, заполненную глинистым раствором.

Для вскрытия продуктивных горизонтов может применяться вращательное бурение с прямой и обратной промывкой, а также с продувкой воздухом.

Вращательное бурение с прямой промывкой является наиболее распространенным способом при вскрытии продуктивных горизонтов.

В качестве очистных агентов для вскрытия продуктивных горизонтов при вращательном бурении могут применяться:

1. Техническая вода. Является самым дешевым очистным агентом, ее применение предотвращает загрязнение пород продуктивных горизонтов, способствует резкому уменьшению их кольматации.

Применение воды способствует также повышению скоростей бурения и снижению стоимости сооружения скважин. Однако вода является по отношению к породам приствольной зоны скважин самой агрессивной промывочной жидкостью и приводит к размыву песчано-глинистых пород, набуханию и обвалам скважин. Применение воды для вскрытия продуктивных горизонтов возможно только в том случае, когда обеспечивается устойчивость разбуриваемых пород, их высокая сопротивляемость размывающему действию потока промывочной жидкости.

2. Глинистые растворы обеспечивают высокую устойчивость стенок скважин, сложенных неустойчивыми породами. Однако содержащиеся в глинистом растворе твердые частицы, а зачастую и химические реагенты, способствуют кольматации пород продуктивных горизонтов и резкому снижению их проницаемости. Глинистые растворы целесообразно применять при бурении вмещающих пород и для вскрытия напорных водоносных продуктивных пластов.

В практике сооружения технологических скважин для вскрытия продуктивных горизонтов находят применение следующие типы глинистых растворов:

3. Малоглинистые растворы плотностью 1050-1090 кг/м³.

Получаются такие растворы путем замены глинистых растворов, используемых для разбуривания вышележащих пород и имеющих обычно более высокую плотность. Такая замена необходима в связи с тем, что в процессе бурения глинистых пород плотность приготовленного глинистого раствора с течением времени

увеличивается и достигает значительной величины – 1400 кг/м^3 . При этом гидростатическое давление столба жидкости в стволе скважины во многих случаях превышает пластовое давление, и глинистый раствор может проникнуть в продуктивный пласт, образуя глинистую корку толщиной 5-8 мм, освободиться от которой в процессе освоения скважины чрезвычайно трудно.

Для получения малоглинистых растворов к глинистому раствору большей плотности добавляется вода. Применение малоглинистых растворов низкой плотности способствует уменьшению коагуляции продуктивных пластов. Однако такие растворы обладают большой водоотдачей и их применение приводит во многих случаях к уменьшению устойчивости стенок скважин.

4. Меловые растворы. Применение меловых растворов для вскрытия продуктивных пластов приводит к образованию корки толщиной 3-5 мм, которая легко удаляется при воздействии растворами серной и соляной кислот. Содержащиеся в коагулирующем слое глинистые частицы дезинтегрируют и легко удаляются при откачках. Для вскрытия водоносных горизонтов, сложенных мелко- и среднезернистыми песками, рекомендуются меловые растворы с параметрами:

- плотность, кг/м^31250- 1300;
- вязкость, с.....22-25;
- водоотдача, $\text{см}^3/30 \text{ мин}$5- 10.

Вскрытие продуктивных горизонтов с помощью обратной промывки. Применение обратной промывки при сооружении технологических скважин для подземного выщелачивания металлов является важным фактором повышения эффективности вскрытия пластов и производительности скважин. При этом способе бурения в качестве промывочной жидкости может быть использована вода, которая поступает на забой по зазору между стенками скважины и бурильными трубами, а образовавшаяся при бурении пульпа поднимается на поверхность с помощью эрлифтов, вакуумных насосов или гидроэлеваторов. Наличие столба жидкости в скважине до устья обеспечивает необходимую устойчивость стенок скважины.

Достоинства обратной промывки – сохранение естественной пористости и проницаемости продуктивных пластов при их вскрытии.

Недостатки способа – отсутствие серийного выпускаемого оборудования, небольшие диаметры технологических скважин, значительная глубина и наличие зон поглощения промывочной жидкости по длине ствола скважины, что требует значительного количества воды.

На основе исследовательских изысканий и анализа закономерностей падения дебита технологических скважин предложен эрлифтный способ проходки рудной зоны, который дает значимый эффект за счет сокращения количества ремонтно-восстановительных работ и средств затрачиваемых на проведения этих работ.

Преимуществом рассматриваемой технологии заключается в том, что она не требует полной переоснастки всего парка бурового оборудования и специальных бурильных колонн, она может работать совместно с действующим оборудованием в интервале проходки рудоносного горизонта. Достоинствами предлагаемого способа бурения являются: сохранение естественной пористости и проницаемости продуктивных пластов при их вскрытии, а также повышение дебита при эксплуатации пробуренных таким способом скважин.

Сущностью эрлифтного способа бурения, предлагаемого для сохранения первоначальных фильтрационных свойств рудоносного горизонта технологических скважин, является сокращения количества инфильтрата, задавливаемого гидростатическим давлением столба промывочного раствора в призабойную зону скважины.

Так же предлагаемая технология отличается от других тем, что она применима в период бурения скважины и не требует вложений на реконструкцию, что заметно отражается в количестве ремонтно-восстановительных работ (РВР), которое в результате использования предлагаемой технологии уменьшится в 2 и более раза. Соответственно, уменьшится и число остановок на РВР и расходы на их проведение. Анализ применения глинистых растворов для вскрытия водоносных пластов показывает, что проникновение раствора и шлама в пласт снижает проницаемость и водоотдачу пласта в 10-20 раз и требует дорогостоящих и длительных мероприятий по разглинизации в период освоения скважины.

Большинство технологий, применяемые для бурения технологических скважин, были нацелены на решение вопросов повышения эффективности РВР на действующих скважинах, пробуренных традиционным методом. В предлагаемом эрлифтном способе бурения снижение закольматированности и улучшение фильтрационных свойств рудоносного горизонта, осуществляется путем сокращения количества инфильтрата задавливаемого гидростатическим давлением столба промывочного раствора в призабойную зону с прямой подачей на забой промывочной жидкости, что приводит к сохранению первоначальных фильтрационных свойств рудоносного горизонта технологических скважин.

Принципиальная схема бурения рудной зоны эрлифтным способом для добычи урановой руды способом подземного скважинного выщелачивания приведена на рисунке 1. Предлагаемый способ бурение технологических скважин был опробован на действующих технологических скважинах АО «Волковгеология», средней глубиной 300-500м.

Рисунок 1 – Принципиальная схема эрлифтного бурения (1 – долото; 2 – смесиель; 3 – двойные бурильные трубы; 4 – бурильная колонна СБТ-63,5мм; 5 – компрессор; 6 – вертлюг двухходовый; 7 – хрпокок; 8 – зумф)

Для работы эрлифта в межтрубное пространство двойной бурильной колонны до смесителя подается сжатый воздух от компрессора, при этом смеситель располагается на расчетной глубине бурящейся скважины.

Промывочная жидкость от зумфа по каналу внутренней трубы двойной бурильной колонны и дальше по внутреннему каналу одинарной бурильной колонны СБТ-50 с помощью бурового насоса подается на забой.

В пространстве на уровне воздухомесителя происходит смешение (барботаж) воздуха и промывочной жидкости со шламом, удельный вес столба жидкости на некотором интервале облегчается, что приводит к движению этого столба на-гора. По закону о неразрывности сплошности жидкости нижерасположенные слои жидкости устремляются вслед за подвижным столбом, а также жидкость из зумфа 8 с помощью бурового насоса, через рукав, вертлюг двухходовый 6 по центральному каналу бурильной колонны устремляется к забою. Начинается циркуляция промывочного агента для очистки от выбуренной породы забоя скважины. При этом, на призабойной фильтрационной зоне скважины не создается избыточное давление промывочной жидкости, вследствие компенсации противодействия подъема столба жидкости в пространстве между бурильной колонной и стенками скважины эрлифтным подъемом.

После восстановления циркуляции промывочной жидкости бурильная колонна приводится во вращательное движение с помощью ротора (на схеме не показан), медленно опустив долото 1 до забоя начинают процесс бурения и проходку рудного интервала технологических скважин. При чрезмерной подаче воздуха может произойти суффозия песчаных стенок скважины, поэтому объем закачиваемой и обратной промывочной жидкости соблюдаются строго в равновесии. Дальнейшая отработка технологии предлагаемого способа должны быть дополнены в ходе испытательных работ на производстве.

Давление компрессора, необходимое для пуска эрлифта в работу должно быть:

$$P_{\text{пуск}} = \rho gh \left(1 + \frac{a_b^2}{D_{\text{н}}^2} \right), \quad (2)$$

где $P_{пуск}$ – давление компрессора, необходимое для пуска эрлифта, Па;
 ρ – плотность рабочей жидкости, кг/м³;
 g – ускорение свободного падения, м/с²;
 h – геометрическое погружение смесителя, м;
 $d_в$ – внутренний диаметр воздухопровода, м;
 $D_{П}$ – диаметр подъемной трубы, м.

Рабочее давление эрлифта определяется по формуле:

$$P_{раб.} = \rho g \left[h - \left(\frac{\rho_n}{\rho} - 1 \right) (H_m - h) \right] - \Delta P_{пода.}, \quad (3)$$

где $P_{раб.}$ – рабочее давление эрлифта, Па;
 ρ_n – плотность пульпы, кг/м³;
 H_m – высота столба жидкости, м;
 $\Delta P_{пода.}$ – потери давления в соединениях и трубах.

Необходимый расход воздуха для обеспечения заданной производительности эрлифта оценивается по формулам [3].

Создание и поддерживание в кольцевом пространстве между стенками скважины и бурильной колонны давления воздуха из вышеуказанного соотношения достигается конструкцией смесителя. Используемый при реализации способа смеситель, представляет собой патрубок, в боковой стенке которого имеются радиальные сквозные сверленные отверстия определенных диаметров.

Суммарная площадь радиальных отверстий смесителя определяется по формулам [3].

Глубина спуска двойных бурильных труб (рис. 2) определяется по результатам гидравлических расчетов и общая глубина двух бурильных колонн (двойная ТБДС-89 + СБТ-63,5мм) должна доходить до отметки выше рудоносного горизонта на 5-7м. Эта глубинная отметка скважины должна быть подготовлена по технологическому регламенту согласованного буровой компанией. Дальнейшее бурение ведется по специально разработанной технологии для каждой скважины в зависимости от геологических условий бурения.

Рисунок 2 – Двойная бурильная труба ТБДС-89

Регламент комбинированного эрлифтного бурения был разработан и утвержден в ходе проведения буровых работ совместно специалистами ТОО «Иновация ДП», АО «Волковгеология» филиал «Онтустик» ГРЭ-7 и ТОО «СП Инкай» в 2023 г. и предусматривает бурение технологических скважин до рудного интервала производить трехлопастным пикобуром $\text{Ø}161\text{мм}$, с последующим расширением ствола скважины трех лопастным долотом типа PDC $\text{Ø}215\text{мм}$. Все работы по бурению и последующему расширению ствола скважины до рудного интервала проводятся при прямой подаче промывочной жидкости на забой скважины и бурового снаряда СБТ $\text{Ø}50\text{мм}$ с использованием стандартного бурового оборудования, предусмотренного заводом изготовителем для БПУ-1200.

Технология проведения работ по эрлифтному бурению заключается в том, что при бурении с эрлифтным методом, промывочная жидкость поступает на забой скважины из зумпфа с помощью бурового насоса по внутреннему сечению бурильной колонны через нагнетательный шланг, захватывает частицы разрушенной долотом породы и по кольцевому пространству между стенками скважины и бурильной колонны поднимается на поверхность, вновь попадает в зумпф, где шлам осаждается. Подъем промывочной жидкости по стволу скважины осуществляется эрлифтной откачкой с использованием компрессора.

После прохождения безрудного интервала, за 5-7 метров до вскрытия рудного горизонта необходимо произвести демонтаж стандартного вращателя на буровом станке ЗИФ-1200МРК и последующая его замена на специальный вращатель марки

СБ1500.10.99 000М с увеличенным внутренним диаметром на шпинделевой трубе под ведущий квадрат сечением 80x80мм.

- специального промывочного вертлюг – сальника ВС- 051;
- ведущей трубы (квадрат 80x80 мм);
- двойных буровых труб ТБДС-89 мм;
- переходника барботажного 89/50 мм;
- компрессорной установки Denair DA22;
- долота Ø215 РДС.

Компрессорная установка Denair DA22 устанавливается не посредственной близости от буровой установки БПУ-1200.

Компрессорной установкой через подготовленную пневмомагистраль и специально разработанный буровой вертлюг-сальник ВС-051, в скважину подается сжатый воздух по двойным трубам ТБДС-89 мм, и в интервале расположения (от устья РТ-1200-17 ТБДС-89=102 метра+длина барботажного переходника) барботажного переходника 89/50 мм. происходит азирование обратного потока бурового раствора сжатым воздухом, что позволяет увеличить скорость восходящего потока промывочной жидкости на поверхность и значительно уменьшить удельное давление на забое скважины.

В качестве очистного агента по рудному интервалу использовать свежеприготовленный буровой раствор на основе бентонитовых глин и хим. реагентов, для поддержания плотности, вязкости и водоотдачи в стволе технологической скважины.

Бурение рудного интервала с использованием азированных растворов. Подача сжатого воздуха и последующее азирование производить через барботажный переходник установленного на глубине 102 метра. Рабочее давление сжатого воздуха соответственно равным и не менее 10-14 атм. Последующее увеличение давления на 1 атм. сжатого воздуха на каждые 10 метров бурения.

Параметры промывочной жидкости:

– удельный вес 1,12 г/см³; водоотдача 25 см³/30 мин; вязкость 45 сек.

Скорость бурения по рудному интервалу составляло порядка 4 – 6 метров в минуту.

В связи с тем, что бурение проводится сплошным забоем Ø215мм, повышается масса выбуренной породы и на каждое

наращивание бурового снаряда, требуется промывка забоя скважины порядка 15-20 мин.

При проведении эрлифтного способа вскрытия продуктивного горизонта рекомендуется следующая компоновка бурового снаряда КНБК:

1. Долото БИТ 215.9мм.
2. УБТ 89 мм.-длиной не менее 48 метров (6 шт УБТ).
3. Бурильная труба СБТМ-50 – по мере глубины скважины.
4. Переходник DR 89В х 3-50
5. Трубы двойные ТБДС-89/40 – 150 п.м. (до 25 труб)

Режимы бурения в рудном интервале:

Осевая нагрузка: Р – 1500– 2000 кгс.

Частота вращения: $n = 166-201$ об/мин.

Расход промывочной жидкости $Q = 180-200$ л/мин.

Подача сжатого воздуха компрессором давлением до 15 атм.- 3 м³/мин.

Параметры бурового (глинистого) раствора:

Удельный вес – $\rho = 1,12$ г/см³.

Вязкость – $T = 45$ сек.

Водоотдача – $V = 25-30$ сек³/30мин.

Содержание песка – %, не более 4%

Дальнейшее сооружение скважины (спуск обсадного материала – обсадные трубы, переходы и фильтры, гравийная обсыпка, гидроизоляция заданных интервалов) производится по действующим регламентам.

Освоение скважины после выброса остатков промывочной жидкости из скважины проводится в соответствии с регламентом освоения.

Комбинированный эрлифтный способ вскрытия продуктивных горизонтов технологических скважин имеет следующие преимущества:

1. Сохранение фильтрационных свойств пород рудоносного горизонта.
2. Снижение степени глинизации.
3. Улучшение проницаемости пород продуктивного пласта.
4. Сокращения количества инфильтрата.

5. Сокращение непроизводительных затрат на промывку и освоение скважин.
6. Увеличение скорости проходки продуктивного горизонта.
7. Сокращения времени на освоение скважин.
8. Повышение дебитов технологических скважин.
9. Снижение расхода породоразрушающих инструментов.

Выводы. Предлагаемая технология отличается от других тем, что она применима в период бурения скважины и не требует вложений на реконструкцию. Это отражается в количестве ремонтно-восстановительных работ (РВР), которое в результате использования предлагаемой технологии уменьшится в 2 и более раза. Снижения закольматированности и улучшения фильтрационных свойств рудоносного горизонта, путем сокращения количества инфильтрата задавливаемого гидростатическим давлением столба промывочного раствора в призабойную зону скважины, подаваемого при способе бурения с прямой циркуляцией промывочной жидкости.

Список литературы

- [1] Карманов Т.Д., Kaliyev B., Assanov N.S. (2021). The use of airlift during drilling of technological wells. IOP Conference Series, 1047(1), 012163. <https://doi.org/10.1088/1757-899x/1047/1/012163>.
- [2] Kuandykov T.A., Karmanov T.D., Kuldeyev E.I., Yelemessov K.K., Kaliev B.Z. New technology of uncover the ore horizon by the method of in-situ leaching for uranium mining. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 2022, 2022(3). 142-154 p. <http://www.geologtechnical.kz/assets/20223/11.142-154.pdf>.
- [3] Пилипец В.И. (2000). Насосы для подъема жидкости (р. 244). Дон ГТУ.
- [4] Маковой Н. (1986) Гидравлика бурения (р. 536) Москва: Недра.
- [5] Гейер В.Г., Козыряцкий Д.О., & Ващенко В.С. (1982) Эрлифтные установки (р. 64) Дон ДПИ.
- [6] Сушко С.М., Дауренбеков С.Д., & Бегун А.Д. (2007) Технология и техника сооружения геотехнологических скважин при

подземном выщелачивании урана (194) Алматы. АО «НАК» «Казатомпром»

Пайдаланылган адабияттар

[1] Карманов Т.Д., Калиев Б., Асанов Н.С. (2021). Технологиялык скважина-ларды бургулоодо аэродромду колдонуу. IOP Conference Series, 1047(1), 012163. <https://doi.org/10.1088/1757-899x/1047/1/012163>.

[2] Куандыков Т.А., Карманов Т.Д., Кулдеев Е.И., Елемесов К.К., Калиев Б.З. Уран казып алуу үчүн жеринде эритүү ыкмасы менен руда горизонтун ачуунун жаңы технологиясы. Казакстан Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын жаңылыктары, Геология жана техникалык илимдер сериясы, 2022, 2022(3). 142-154 б. <http://www.geologtechnical.kz/assets/20223/11.142-154.pdf>.

[3] Пилипец В.И. (2000). Суюктуктарды көтөрүү үчүн насостор (244-бет). Дон ГТУ.

[4] Маковей Н. (1986) Бургулоо гидравликасы (536-б.) Москва: Недра.

[5] Гейер В.Г., Козыряцкий Д.О., & Ващенко В.С. (1982) Аба жүктөөчү түзүлүштөр (64-бет) Дон ДПИ.

[6] Сушко С.М., Дауренбеков С.Д., & Бегун А.Д. (2007) Уранды жер астынан жууп алуу үчүн геотехнологиялык скважиналарды куруунун технологиясы жана жабдуулары (194) Алматы. «Казатомпром» УАК

Bibliography (Transliterated)

[1] Karmanov T.D., Kaliyev B., Assanov N.S. (2021). The use of airlift during drilling of technological wells. IOP Conference Series, 1047(1), 012163. <https://doi.org/10.1088/1757-899x/1047/1/012163>.

[2] Kuandykov T.A., Karmanov T.D., Kuldeyev E.I., Yelemessov K.K., Kaliev B.Z. New technology of uncover the ore horizon by the method of in-situ leaching for uranium mining. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 2022, 2022(3). 142-154 p. <http://www.geologtechnical.kz/assets/20223/11.142-154.pdf>.

- [3] Pilipets V.I. (2000). Pumps for lifting liquids (p. 244). Don GTU.
- [4] Makovey N. (1986) Drilling hydraulics (p. 536) Moscow: Nedra.
- [5] Geyer V.G., Kozyryatsky D.O., & Vashchenko V.S. (1982) Airlift installations (p. 64) Don DPI.
- [6] Sushko S.M., Daurenbekov S.D., & Begun A.D. (2007) Technology and equipment for constructing geotechnological wells for underground leaching of uranium (194) Almaty. JSC NAC Kazatomprom

© Т.Д. Карманов, А. Оразалы, 2024

Поступила в редакцию 17.05.2024

Принята к публикации 24.05.2024

Для цитирования:

Карманов Т.Д., Оразалы А. Способ бурения технологических скважин для подземного скважинного выщелачивания урановых руд // Инновационные научные исследования. 2024. № 5-1(42). С. 80-98. URL: <https://ip-journal.ru/>